

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ермолович Любовь Михайловна

Город Ташкент Улица С.Машхадий д.123

ГСОШ √307

Аннотация: В статье рассматриваются социальные цели государственной политики в целях формирования гармонично развитого поколения и роль инвестиций в человеческий капитал для реализации поставленных целей.

Ключевые слова: государственная политика, образование, производство, технологии, адаптация.

Система высшего образования Узбекистана переживает в настоящее время сложные трансформации, связанные как с изменениями внутри самой системы, так и вне ее. Важной особенностью сегодняшнего времени является ощутимый поворот населения от образования узкоспециализированного к образованию более широкому, позволяющему человеку легко адаптироваться к быстро меняющимся технологиям. Это значительно повышает требования к процессу подготовки кадров в образовательных учреждениях. В процессе подготовки профильных специалистов, перед образовательными учреждениями стоит еще одна главная задача, связанная с реализацией Национальной программы по подготовке кадров: ликвидация дефицита нравственности, повышение национального самосознания молодых граждан республики. Специалисты утверждают, что в настоящее время экономика трансформируется в так называемую экономику знаний, суть которой связывает уровень производства, то есть в конечном итоге богатство нации, с развитием и применением специалистами новых знаний. И темпы экономического роста определяются уже не столько физическим капиталом или навыками людей (человеческий капитал), сколько способностью применения знаний. Экономика базируется на информационной основе, обучении и адаптации, могущество современных информационных технологий обеспечивает глобальной экономике новую технологическую базу. Фирмы, конкурирующие в глобальной экономике, должны обладать организационными способностями для поддержания или наращивания своих конкурентных преимуществ в условиях развивающегося рынка. Один из путей преодоления такой конкуренции - сотрудничество, в том числе на пути слияния компаний в разного рода союзы и с поставщиками знаний. В настоящих условиях рынок предъявляет новые требования к высшему образованию. Фирмы хотят иметь гибкую и разностороннюю рабочую силу, мобильную и способную к повышению знаний и

переподготовке. То есть пожизненное образование, постоянное самообразование и работа над собой, становится абсолютной необходимостью. В сфере высшего образования внедрена принципиально новая, усовершенствованная система регулярной переподготовки профессорско-преподавательского состава вузов. В 15 базовых вузах организованы курсы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических начального образования. Подготовка кадров является одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане. Выработана и реализуется уникальная национальная программа реформ, направленная на создание совершенной, непрерывной и преемственной системы образования, обеспечивающей формирование высококвалифицированных специалистов.

Комплекс проблем по политическому, экономическому, социальному переустройству общества на основах демократизации, развития рынка, утверждения новых форм поддержания социальной справедливости требует целостного, четкого механизма, способного обеспечить установление роли и места каждого из компонентов составляющей: личность - государство - общество в социально-экономическом развитии страны. Таким механизмом является Национальная программа по подготовке кадров, направленная на создание образовательной сферы, обеспечивающей формирование личности, высококвалифицированного специалиста, от уровня знаний и профессионализма которого и соответствия их требованиям времени в конечном итоге зависят результаты проводимых социально-экономических реформ. Политическая активность населения зависит от уровня образованности. Инвестиции в человеческий капитал подразумевают вложения в образование, позволяющие сформировать определенные знания и навыки, которые в будущем принесут отдачу в виде дохода. Мы, нынешняя молодежь - будущее государства. От того, с каким багажом духовных знаний и ценностей мы войдем во взрослую самостоятельную жизнь сегодня, зависит то, насколько стабильно и благополучно будет наше завтра. Это и характеризует тот бесценный социальный капитал, определяющий уровень жизнеспособности всего общества в будущем.

Для изменения данной ситуации и эффективного целенаправленного расходования государственных средств на образование, предлагается:

- сбалансированность выпуска специалистов с потребностями отраслей региональной экономики;
- определение потребности в специалистах, связанной с расширением отраслей и с качественным совершенствованием сложности труда;
- расчет потребности по каждому направлению высшего образования.

На государственном уровне важно эффективное использование

инвестиций, нацеленных на достижение более высокого качества образования. Как показывает мировой опыт, это является основным требованием для успешного развития в условиях глобальной экономики. Рыночная экономика - это экономика, в которой инициатива принадлежит в основном населению. Поэтому целью проводимых реформ должно стать предоставление людям максимальных возможностей для их развития, что также включает доступ к качественному образованию и услугам системы здравоохранения, к полной информации для обсуждения идей. Таким образом, возможности системы образования в Узбекистане, интеграция науки и производства для подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, дают толчок к развитию общества и государства в условиях все увеличивающегося интегрирования и проникновения в мировое сообщество.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О национальной программе по подготовке кад-ров». Т.: 1997
2. Социальное развитие и уровень жизни населения в Узбекистане. 2014. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. - Т.:2015

